

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 633.11. 631.53.

KUZGI YUMSHOQ BUG‘DOYNING RAQOBATLI NAV SINASH KO‘CHATZORIDAGI NAV VA LINIYALARNING TASHQI MUHIT OMILLARIGA BARDOSHLILIGI.

Raximov Tojiddin Abdunumanovich,

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti ilmiy kotibi,

q.x.f.f.d., katta ilmiy xodimi,

E-mail: tojiddin958@umail.uz

<https://orcid.org/0009-0005-3506-5845>

Yusupov Nasrullo Xabibullaevich,

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri,

q.x.f.f.d.,

E-mail: tojiddin958@umail.uz

<https://orcid.org/0009-0003-2972-4918>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437155>

Annotatsiya. Tajribalarda o‘rganilgan namunalarning kasalliklarga va noqulay atrof-muhit sharoitlariga kuzgi yumshoq bug‘doyning tizmalarining chidamliligi haqida ma‘lumot berilgan. Tajribada tanlangan 19 ta tizmalar orasida 13 tasi sariq va jigarrang zangga chidamli edi.

Kalit so‘zlar: unib chiqish, tuplash, naychalash, boshqoqlash, pishish, duragay, seleksiya, tizma, hosildorlik, nav, nazorat, hususiyat, qaytariq, urug‘.

Аннотация. В статье приведены сведения об устойчивости исследуемых экземпляров к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Среди 19 отобранных в опыте константных линий 13 линий оказались устойчивыми к желтой и бурой ржавчине.

Ключевые слова: семя, всхожесть, кущение, клубен, колос, созревание, гибрид. селекция, линия, урожайность, сорт, контрол, признак, повторение.

Annotation. The article provides information about the resistance of the studied specimens to diseases and adverse environmental conditions. Among the 19 constant lines selected in the experiment, 13 lines were resistant to yellow and leaf rust.

Key words: tillering, tuber, spike, ripening, hybrid, selection, line, yield, variety, control, trait, return, seed, germination.

KIRISH:

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda qishloq xo‘jalik ekinlari seleksiyasida, xususan boshqoqli don ekinlari qatoriga kiruvchi kuzgi yumshoq bug‘doy navlarini yaratishda bir qancha ijobiy amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shuni ham ta‘kidlab o‘tish kerakki, oxirgi yillarda nafaqat yurtimizda balki butun dunyoda havo haroratining ortib borishi, global isish jarayoni davom etayotganligi, sug‘oriladigan maydonlarimizda suv taqchilligining yuzaga kelishi ortidan qurg‘oqchilik kuzatilishi oqibatida qishloq xo‘jalik ekinlari qatorida g‘allachilikda xam qator muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Prezidentimizning «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020—2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

to'g'risida»gi 5853-sonli Farmonida "Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va iste'mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni nazarda tutuvchi oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish" Strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan. Buning uchun birinchi navbatda xudud iqlim sharoitiga mos, don sifati nonbopliligi yuqori bug'doy navlarini tanlash va ularni yetishtirish agrotexnologiyalarini takomillashtirish talab etiladi [1].

P.P.Lukyanenko tomonidan shu narsa aniqlanganki hosildorlik ortishi bilan don tarkibidagi kleykovina miqdori va 1000 dona don vazni kamayadi. Mualliflarni shu maqolasida ertapisharlik, kuzgi bug'doy hosil miqdori va sifati bo'yicha tanlash uchun eng yaxshi belgi hisoblanishini, don tarkibidagi protein miqdorini oshishi va don sifatining yaxshilanishi tur ichida duragaylash va mutagenez yo'llari bilan amalga oshirilishini takidlab o'tgan [6].

G.V.Korenev, P.I.Podgornaya, S.N.Sherbak olib borgan tadqiqotlariga asoslanib, quyidagi fikrlarni bildiradi: Mahsuldorlik va o'suv davri orasida ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatgan. Ularning fikricha erta pishar shakllar mahsuldorligi past, vegetatsiya davri uzoq shakllarning mahsuldorligi esa yuqori [5].

G.V.Udovenkoning ta'kidlashicha, kuzgi bug'doy navlarining sho'rga chidamliligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri koleoptil uzunligi, bo'yi, tugun ildizchalar soni hamda 1000 dona don og'irliklari xisoblanadi [11].

D.X.Simmendov ma'lumotlariga ko'ra endospermada oqsilni sintezlanishi gullashdan 12 kun keyin boshlanib, birinchi bo'lib vakuola xujayralari, keyin endosperm retikulimi shakllanadi [10].

S.V.Biryukova va V.P. Kamarovalarning fikricha qiltiqning bo'lishi, noqulay sharoitlarda donning shakillanishiga yordam beradi, lekin hosildorlik ko'rsatkichi bo'lib hisoblanmaydi [3].

S.G'aybullaev fikricha bug'doy o'simligining o'suv davri asosiy biologik xususiyatlardan biri hisoblanadi. Xar xil tabiiy iqlim sharoitlariga bog'lik xolda boshoklash davri 7-9 kunga o'zgarib turishi mumkin. Unib chiqish-boshoklash davri davomiyligi O'zbekiston sharoitida 180-200 kun bo'lishi mumkin [4].

Manoylenko fikriga ko'ra tirik xujayradagi suv strukturasi metabolizm reaksiya ta'sirida doimo o'zgarib turadi [8].

Ko'pchilik olimlar ma'lumotlariga kura bosh boshqoq vazni bilan hosil o'rtasida (0,70-0,80) ijobiy korrelyativ bog'liqlik borligi aniqlangan. Shuning uchun xam seleksiyada bosh boshqoq vazniga ko'prok e'tibor karatiladi. 1000 dona don vazni, bosh boshqoq vazni va mahsuldorlik bir-biri bilan ijobiy korrelyativ bog'langan [12, 13].

Qishloq xo'jalik sohasida boshqoqli don ekinlari don hosildorligi va don sifatini oshirishda mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan, birinchi navbatda, ertapisharlik xususiyatlarini o'rganib, o'z irsiy xussiyatlarini, potensial hosildorlik imkoniyatlarini oshirish tadqiqotlarida kuzgi yumshoq bug'doyning seleksiya jarayonlarida konstant

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

xolatga kelgan 37 ta liniyalar va mahalliy navlar o‘shish-rivojlanish fazalarini davomiyligi va hosildorligi nazorat ko‘chatzorida o‘rganilgan va Hosildorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha andoza Nodir, O‘zbekiston-25 va Durдона navlari 72,7-73,3-76,3 s/ga ni, AS-2010-D45 liniyasida 77,3 s/ga, AS-2010-D33 liniyasida 76,9 s/ga andoza navlarga nisbatan yuqori hosildorlikka erishildi[14].

R.Siddiqov va boshqalar olib borgan tadqiqotlarida bug‘doy koleksiyasini o‘rganish natijasida geografik kelib chiqishi turli mintaqalarga mansub bo‘lgan K-2629 (AQSh), K-36 (Fransiya), K-132 (Yeron), K-2499, K-2530, K-2535, K-2527 (Kanada), K-2770 (Meksika) nav namunalari ertapishar ekanligi aniqlangan. Bug‘doy navlarni har bir hududning tuproq–iqlim sharoitidan kelib chiqqan xolda to‘g‘ri joylashtirish muhim o‘rin tutadi. Respublikamizda ekilayotgan bug‘doy navlari uchga bo‘linadi: ertapishar (Chillaki, Bobur, Andijon-4, Mars-1, Kuma, Starshina, Zamin-1, Intensivnaya), o‘rtapishar (Kroshka, Selyanka, Tanya, Moskvich, Krasnodarskaya 99, Vostorg, Andijon-2, Hosildor, Durдона, Nota), kechpishar navlar (Polovchanka, Pamyat, Andijon-1, Kupava, Nikoniya, Krupinka) navlari hisoblanadi [9].

Ionova ta‘kidlashicha don sifatining shakllanishida harorat va namlik muhim ahamiyatga ega bo‘lib, o‘suvi davri davomida va ayniqsa, don to‘lishish davrida ularning ta‘siri juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu davrda havo haroratining yuqori bo‘lishi va namlikning kamligi yumshoq bug‘doy donlarida yuqori sifatli oqsilning ko‘p miqdorda shakllanishiga olib keladi [7].

Davlat reestriga kiritilgan ko‘p ekinlarning hamma navlari (100%) yoki aksariyati O‘zbekistonda yaratilganligi donchilik sohasidagi yutuqlarga misol bo‘la oladi. Lekin bu borada hali ko‘p muammolar va bajarilishi kerak bo‘lgan ishlar mavjud [2].

Mamlakatimizda 1991 yilda 1 mln. tonnaga yaqinroq g‘alla hosili yetishtirilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich joriy yilda 8 mln. tonnadan ortiqroqni tashkil etdi. Gektaridan olinadigan xosildorlik ham yil sayin ortib bormoqda. 2020 yilda Respublikamizda 1 mln 77 ming gektardan ziyod maydonda boshqoqli don ekinlari ekilgan bo‘lib, 6 mln 400 ming tonnadan ortiq xosil olinib, Respublikada gektaridan olingan o‘rtacha xosildorlik 57,5 sentinerga teng bo‘ldi.

Materiallar va uslublar: Olib borilgan tajribalar Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti “Markaziy” dala tajriba maydonida olib borildi va 21 ta variant, 4 ta qaytariqda joylashtirildi. Har bir variant maydoni 25 m². Tajriba dalasining tuproqlari o‘tloqi tuproq bo‘lib, sizot suvi sathi 1,5-2 m ni tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari: Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot institutida kuzgi yumshoq bug‘doyning duragaylash yo‘li bilan yuqori hosilli, kasalliklarga chidamli, don sifati talab darajasidagi navlarni tanlash, yaratish borasida seleksiya ishlari olib borilmoqda.

Ilmiy tadqiqot ishining yangiligi tajribada oddiy chatishtirish yo‘li bilan yaratilgan konstant holatga kelgan liniyalarni raqobatli nav sinovida andoza navlarga nisbatan, o‘shish-rivojlanish fazalarining davomiyligi, hosildorligi, tashqi muxit omillariga bardoshliligi, biometrik ko‘rsatkichlari, donning texnologik sifat

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ko‘rsatkichlarini taxlil qilish ijobiy belg‘i xususiyatlarga ega liniyalarni yangi nav sifatida tanlash joriy etishdan iborat.

Ilmiy ishning maqsadi, raqobatli nav sinovi natijasiga ko‘ra eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lgan, tashqi muhitning noqulay omillariga bardoshli, zang kasalliklarga chidamli, hosildor, nonboplik xususiyatlari kleykovina va oqsil miqdori yuqori yangi mahalliy bug‘doy navlarini yaratishdan iborat.

2023-2024 yilda raqobat ko‘chatzordagi nav va liniyalarni tashqi muxit omillariga bardoshliligi dala sharoitida o‘rganildi. Olib borilgan tadqiqotlarda sariq zang bilan zararlanishi, qo‘ng‘ir zang bilan zararlanishi, sovuqqa chidamliligi va yotib qolishga bardoshliligi bo‘yicha liniyalarning aksariyati chidamli va bardoshli ekanligi namoyon bo‘ldi (1-Jadval).

Nav va liniyalarni sariq zang bilan kasallanishi tajribadagi nav va liniyalarda 5-15 aprel kunlari kuzatilib, o‘simliklarni zamburug‘li sariq zang bilan kasalanishini Minners shkalasi bo‘yicha foizda baholandi. Sariq zang bilan kasallanish andoza Chillaki navida 10 %ni, Sharof-100 navida kasallanish kuzatilmadi. Ko‘chatzordagi liniyalarda kasallanish 10 % dan 25 % gacha kuzatildi. Kasallanish AC-2012-D14 liniyasida 10 % ni, AC-2014-D15 liniyasida 25 % ni, AC-2014-D7 liniyasiida 15 %ni, AC-2014-D39 liniyasida 20 %ni, AC-2013-D23 liniyasiida 20 % ni tashkil etdi. Bundan ko‘rinib turibdiki, bu liniyalar sariq zang kasalligi bilan kasallanganligi aniqlandi.

Qo‘ng‘ir zang bilan kasallanishi nav va liniyalarda kuzatuv olib borilganda, zamburug‘ bilan kasalangan o‘simliklar Peterson shkalasi bo‘yicha foizda baxolandi. Tajribadagi andoza navlarda kasallanish kuzatilmadi. Qo‘ng‘ir zang bilan kasallanishda AC-2010-D30 liniyasi 25 % kasallanish kuzatildi. Qolgan liniyalarda qo‘ng‘ir zang bilan kasallanish aniqlanmadi.

Tajribada nav va liniyalarning umumiy holati ya‘ni qishlovdan chiqishi, va sovuqqa chidamliligi 9 balli shkala yordamida baholandi.

Raqobat nav sinovi ko‘chatzoriga tanlab olingan andoza nav va liniyalar sovuqqa bardoshli ekanligini namoyon qildi. Olingan andoza navlar Sharof-100 va Chillaki navlari 7 ball ya‘ni yuqori bardoshli ekanligi kuzatildi. Tanlab olingan liniyalarda ham andoza navlarga xos ekanligi ya‘ni bardoshli bo‘lganligi aniqlandi.

Sovuqqa chidamlilik bo‘yicha AC-2014-D3, AC-2010-D21, AC-2010-D45 liniyalari 9 ball-o‘ta yuqori bardoshli ekanligi, maydonda umumiy xolatda hamma o‘simliklar sog‘lom holatda ekanligi aniqlandi. Liniyalar orasida sovuqqa past bardoshli bo‘lgan liniyalar aniqlandi bu AC-2013-D14, AC-2014-D7, AC-2010-D23, AC-2014-D15, AC-2012-D14, liniyalarida kuzatilib 5 ball bilan baholandi.

1-jadval

Raqobatli nav sinash ko‘chatzorida nav va liniyalarning tashqi muxit omillariga bardoshliligi. (2024 yil.)

№	Nav va namunalar	q zang bilan kasa	g‘ir zang bilan kasa	Sovuqqa chidamlilik	yotib qolishga chidamlilik

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1	Chillaki St	10	-	7	9
2	Sharof-100St	-	-	7	9
3	AS-2010-D33	-	-	7	9
4	AS-2012-D14	10	-	5	9
5	AS-2014-D15	25	-	5	3
6	AS-2012-D3	-	-	7	9
7	AS-2013-D33	-	-	7	9
8	AS-2014-D3	-	-	9	9
9	AS-2010-D23	-	-	5	9
10	AS-2014-D7	15	-	5	3
11	AS-2013-D30	-	-	7	9
12	AS-2010-D30	-	25	7	9
13	AS-2010-D21	-	-	9	9
14	AS-2010-D45	-	-	9	9
15	AS-2014-D39	20	-	7	3
16	AS-2012-D28	-	-	7	9
17	AS-2012-D41-8	-	-	7	9
18	AS-2012-D31	-	-	7	9
19	AS-2013-D9	-	-	7	3
20	AS-2013-D23	20	-	7	5
21	AS-2013-D14	-	-	5	5

Yotib qolishga chidamlilik. Ko‘chatzordagi nav va liniyalarni yotib qolishga chidamliligi 9 ballik shkala bo‘yicha kuzatuv ishlari olib borildi. Andoza navlarda 9 ball barcha o‘simliklar tik xolatda bo‘lganligi kuzatildi. Liniyalarda esa 3, 5, 7, 9 ball xolatlarida bo‘lganligi aniqlandi. Kuchli yotib qolish xolatlari ya‘ni 3 ball bilan AC-2014-D15, AC-2014-D7, AC-2014-D39, AC-2013-D9 liniyalarida, AC-2013-D14, AC-2013-D23, liniyalari 5 ballik xolati kuzatildi. Qolgan liniyalar andoza navlarga mas ravishda 9 ball bardoshli ekanlini namoyon qildi.

2024-2025 yida Raqobat ko‘chatzordagi nav va liniyalarni tashqi muxit omillariga bardoshliligi dala sharoitida o‘rganildi. Olib borilgan tadqiqotlarda sariq zang bilan zararlanishi, qo‘ng‘ir zang bilan zararlanishi, sovuqqa chidamliligi va yotib qolishga bardoshliligi bo‘yicha liniyalarning aksariyati chidamli va bardoshli ekanligi namoyon bo‘ldi (2-Jadval).

Nav va liniyalarni sariq zang bilan kasallanishi tajribadagi nav va liniyalarda

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

10-15 aprel kunlari kuzatilib, o‘simliklarni zamburug‘li sariq zang bilan kasalanishini Minners shkalasi bo‘yicha foizda baholandi. Sariq zang bilan kasallanish andoza Chillaki va Sharof-100 navida kasallanish kuzatilmadi. Ko‘chatzordagi liniyalarda bu yilgi kasallanish 10 % dan 15 % gacha kuzatildi. Sariq zang bilan kasallanish AC-2014-D15 va AS-2014-D39 liniyalarida 15 % ni, ya‘ni qolgan liniyalarga nisbatan kasallanish yuqori bo‘ldi. AS-2014-D7 va AC-2013-D23 liniyaslarida 10 % ni tashkil etdi. Qolgan liniyalarda kasallanish kuzatilmadi.

Qo‘ng‘ir zang bilan kasallanishi nav va liniyalarda kuzatuv olib borilganda, zamburug‘ bilan kasallangan o‘simliklar Peterson shkalasi bo‘yicha foizda baxolandi. Tajribadagi andoza navlarda kasallanish kuzatilmadi. Qo‘ng‘ir zang bilan kasallanishda AS-2014-D7 liniyasi 20 % ya‘ni qolgan liniyalarga nisbatan yuqori kasallanganligi kuzatildi. AS-2014-D39 va AS-2012-D14 liniyalarida 10 % dan kasallanganligi, qolgan liniyalarda qo‘ng‘ir zang bilan kasallanish aniqlanmadi.

Tajribada nav va liniyalarning umumiy holati ya‘ni qishlovdan chiqishi sovuqqa chidamliligi bo‘yicha 9 balli shkala yordamida baholandi. Raqobat nav sinovi ko‘chatzoriga tanlab olingan andoza nav va liniyalar sovuqqa bardoshli ekanligini namoyon qildi. Olingan andoza navlar Sharof-100 navida 5 ball va Chillaki navlari 9 ball ekanligi kuzatildi. Kuzatuvlarda Sharof-100 navida qishlovdan chiqishda o‘simliklar qurigan xolatlari kuzatildi. Andoza Chillaki navi bu yil ham sovuqqa bardoshliligini namoyon qildi.

2-jadval

Raqobatli nav sinash ko‘chatzorida nav va liniyalarning tashqi muxit omillariga bardoshliligi. (2025 yil.)

№	Nav va namunalar	Sariq zang bilan kasallanishi	Qo‘ng‘ir zang bilan kasallanishi	Sovuqqa chidamlilik	Yotib qolishga chidamlilik
1	Chillaki St	-	-	9	9
2	Sharof-100St	-	-	5	9
3	AS-2010-D33	-	-	5	9
4	AS-2012-D14	-	10	5	9
5	AS-2014-D15	15	-	7	9
6	AS-2012-D3	-	-	5	9
7	AS-2013-D33	-	-	7	7
8	AS-2014-D3	-	-	9	9
9	AS-2010-D23	-	-	5	9
10	AS-2014-D7	10	20	5	7

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

11	AS-2013-D30	-	-	9	9
12	AS-2010-D30	-	-	7	9
13	AS-2010-D21	-	-	9	9
14	AS-2010-D45	-	-	9	9
15	AS-2014-D39	15	10	7	7
16	AS-2012-D28	-	-	7	9
17	AS-2012-D41-8	-	-	9	9
18	AS-2012-D31	-	-	7	9
19	AS-2013-D9	-	-	7	5
20	AS-2013-D23	10	-	9	9
21	AS-2013-D14	-	-	7	9

Sovuqqa chidamlilik bo'yicha AC-2014-D3, AC-2010-D21, AS-2013-D30 AC-2010-D45, AS-2012-D41-8, AS-2013-D23 liniyalari 9 ball-o'ta yuqori bardoshli ekanligi, maydonda umumiy xolatda hamma o'simliklar sog'lom holatda ekanligi aniqlandi. Liniyalar orasida sovuqqa past bardoshli bo'lgan liniyalar aniqlandi bu AS-2010-D33, AS-2012-D14, AS-2012-D3, AS-2010-D23, AS-2014-D7 liniyalarida kuzatilib 5 ball bilan baholandi.

Yotib qolishga chidamlilik. Ko'chatzordagi nav va liniyalarni yotib qolishga chidamliligi 9 ballik shkala bo'yicha kuzatuv ishlari olib borildi. Andoza navlarda 9 ball barcha o'simliklar tik xolatda bo'lganligi kuzatildi. Liniyalarda kuchli yotib qolish xolatlari ya'ni 5 ball bilan AC-2013-D9 liniyasida, AS-2014-D39, AS-2014-D7, AC-2013-D23 liniyalarida 7 ballik xolati kuzatildi. Qolgan liniyalar andoza navlarga mas ravishda 9 ball bardoshli ekanlini namoyon qildi.

Xulosalar:

1. Tajribadagi 19 ta tanlab olingan konstant liniyalar orasida 15 ta liniya sariq zang va qo'ng'ir zang kasalligiga bardoshli ekanligi aniqlandi.

2. Sovuqqa chidamlilik bo'yicha AC-2014-D3, AC-2010-D21, AS-2013-D30 AC-2010-D45, AS-2012-D41-8, AS-2013-D23 liniyalari 9 ball-o'ta yuqori bardoshli ekanligi, maydonda umumiy xolatda hamma o'simliklar sog'lom holatda ekanligi aniqlandi.

3. Tajribadagi 19 ta tanlab olingan konstant liniyalar orasida 15 ta liniya yotib qolishga bardoshli ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Musirmanov D, Hakimov A. "Yumshoq bug'doyning zang kasalliklariga chidamli boshlang'ich manbalari". // Agro ilm ilovasi. 2 (46)-son. 2017 yil. -b. 36-37.

2. Siddiqov R. "Global iqlim o'zgarishlariga chidamli, don hosildorligi va sifati yuqori bo'lgan boshqoli don, dukkakli, moyli, ozuqa ekinlarni parvarishlash istiqbollari". // "Global iqlim o'zgarishlariga chidamli, don hosildorligi va sifati yuqori bo'lgan boshqoli don, dukkakli, moyli, ozuqa ekinlarni parvarishlash istiqbollari" – xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalar to'plami. 2022 yil. –b. 3-9.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3.Egamov I. U., Raximov T. A., Yusupov N. X. Pokazateli uroжайnosti i kachestva sozdannykh novykh konstantnykh form ozimoy myagkoy pshenisy //Texnicheskie i yestestvennye nauki: aktualnye issledovaniya i innovatsionnye razrabotki. – 2020. – S. 11.

4.Egamov I. U. i dr. Sozdanie vysokourojaynykh sortov ozimoy myagkoy pshenisy s vysokim kachestvom zerna, prigodnykh dlya vozdelvaniya v oroshayemykh usloviyax //Vliyanie nauki i texnologiy na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Rossii. – 2021. – S. 5-12.

5.Egamov, I. U., Raximov, T. A., & Yusupov, N. X. (2020, April). Pokazateli uroжайnosti i kachestva sozdannykh novykh konstantnykh form ozimoy myagkoy pshenisy. In *Texnicheskie i yestestvennye nauki: aktualnye issledovaniya i innovatsionnye razrabotki* (p. 11).

6.Raximov, T., & Zokirov, Z. (2022). Ho'raki no'xatni raqobatli nav sinash ko'chatzorlaridagi o'simliklarning asosiy biometrik ko'rsatkichlari. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(6), 5-9.

7.Zokirov, Z., & Raximov, T. (2022, August). Ho'raki no'xatni dastlabki nav sinash ko'chatzorlaridagi o'simliklarning asosiy biometrik ko'rsatkichlari. In *international conferences* (Vol. 1, No. 15, pp. 110-115).

8.Raximov, T. A., & Zokirov, Z. Z. (2022). Yakka tanlash usuli bilan xo'raki no'xotning liniyalarni o'rganishdagi adabiyotlarning o'rni. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(14), 20-23.

9.Egamov, I. U., Siddikov, R. I., Raximov, T. A., & Yusupov, N. X. (2021). Sozdanie vysokourojaynykh sortov ozimoy myagkoy pshenisy s vysokim kachestvom zerna, prigodnykh dlya vozdelvaniya v oroshayemykh usloviyax. In *Vliyanie nauki i texnologiy na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Rossii* (pp. 5-12).

10.Muminov, A. A., Tellyaev, R. Sh., Raximov, T. A., & Yakubov, Z. L. (2019). Vliyanie vozdelvaniya zernobobovnykh i maslichnykh kultur v kachestve povtornoy kultury na plodorodie pochv i uroжайnost. *Aktualnye problemy sovremennoy nauki*, (4), 131-136.

11.Raximov, T. A., Amanturdiyev, I. G., & Namazov, Sh. E. (2019). Vliyanie urovnya (+)-gossipola v semenax xlopchatnika na stepen porajayemosti boleznyami ThielaviopsisBasicola i RhizactoniaSolani. *Aktualnye problemy sovremennoy nauki*, (2), 203-205.

12.Namazov, Sh. E., Yuldosheva, R. Yu. A., Raximov, T., Amanturdiyev, I., Raxmankulov, M. S., & Stipanovik, R. D. (2016). Vliyanie urovnya obshchego i (+)- gossipola v semenax na ustoychivost k nekotorym boleznyam u geograficheskii otdalennykh gibridov xlopchatnika. *Vestnik*, 69.

13.Raxmonov, Z. Z., Raximov, T., Nazarov, M., Zokirov, Z., & Gulomjonova, G. (2016). Vliyanie na zabolevaemosti xlopchatnika thiliaviopsis basicola s razlichnyimi soderjaniyami gossipola (+) na semenax. *Sovremennye tendensii razvitiya nauki i texnologiy*, 106.

14.Raximov, T. A., Zaynobidinova, G. B., Zaynobidinov, B. Z., & Yakubova, Z. A. (2016). Stoykost amerikanskix obrazsov, mestnykh sortov xlopchatnika, a takje poluchennykh gibridov s ix uchastiem k bolezni korney chyornogo gnieniya. In *Sovremennye tendensii razvitiya agrarnogo kompleksa* (pp. 717-719).

15.Raximov, T. A., Miraxmedov, F. Sh., Yakubova, Z. V., Mamadaliev, M. Z., & Komoldinova, D. T. (2016). Vliyanie kolichestva gossipola (+) v gibridax semyan xlopchatnika na stepen zabolevaemosti boleznyami thieaviopsis basicola i rhizactonia saloni. *Sovremennye tendensii razvitiya nauki i texnologiy*, 103.

16.Egamov, I. U., Siddikov, R. I., Raximov, T. A., & Yusupov, N. K. (2021). Creation of high-yielding winter wheat varieties with high yield and grain quality suitable for irrigated conditions. *International journal of modern agriculture*, (10), 2.

17.Siddikov, R. I., Raximov, T. A., Egamov, I. U., Yusupov, N. K., & Nadjimov, T. E. (2021). Duration Of The Development Phases In The Control Seedlings Of Autumn Soft Willow Lines, Which Came To The Konstant State. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(6).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

18. Namazov, S., Bell, A. A., Stipanovic, R. D., Marupov, A., Ishanqulova, M., Yuldosheva, R., ... & Rakhimov, T. (2011, February). Correlation of (+) Gossypol level in seeds of cotton hybrids with their insect and disease resistance. In *Meeting Abstract*.

19. Namazov, S., Yuldosheva, R., Usmanov, S., Amanturdiyev, I., Rakhimov, T., Bell, A. A., ... & Golubenko, Z. (2011, January). Inheritance and variability of some agronomic traits in genetically remote hybridization of cotton. In *National Cotton Council Beltwide Cotton Conference* (p. 55).

20. Raximov, T., & Idrisov, X. (2023). Selesiya jarayonidagi kuzgi yumshoq bug'doyning tashqi muhit omillariga bardoshlilik. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(20).